

A INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.13770634

Aivlys Sibelle da Silva Pereira¹

¹Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: aivlyssibelle@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9914791154631505>

Leandro Silva Costa²

²Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: Este artigo revisa a integração da educação ambiental na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), destacando sua importância como uma ferramenta crucial para o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre as questões ambientais. A educação ambiental, inserida nos currículos escolares, desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos responsáveis, preparados para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos. Por meio de uma metodologia de revisão bibliográfica, o estudo analisa como a BNCC tem promovido a educação ambiental no Brasil, com foco na transversalidade do tema e sua presença nas disciplinas. Os resultados indicam que, apesar da educação ambiental estar incluída na BNCC, sua aplicação ainda enfrenta desafios, como a superficialidade na integração com outras áreas do conhecimento e a falta de clareza nas orientações. A revisão aponta que uma abordagem mais sistemática e interdisciplinar é necessária para garantir uma implementação eficaz da educação ambiental nos currículos escolares. O estudo conclui que, para formar cidadãos ambientalmente conscientes e engajados, é imprescindível que a educação ambiental seja abordada de maneira mais profunda e integrada em todas as disciplinas, promovendo não apenas o conhecimento, mas também atitudes e comportamentos voltados à sustentabilidade.

Palavras-chave: Educação Ambiental; BNCC; Interdisciplinaridade; Currículo escolar.

1. INTRODUÇÃO

A educação ambiental é uma dimensão essencial da formação integral do indivíduo e da promoção do desenvolvimento sustentável. No contexto atual, marcado por crises ambientais globais, como a mudança climática, a perda de biodiversidade e a poluição dos recursos naturais, a educação ambiental se apresenta como uma ferramenta indispensável para a conscientização e transformação da sociedade. A crescente urbanização e o consumo excessivo de recursos naturais têm causado impactos ambientais significativos, destacando a necessidade urgente de repensar o uso e a preservação desses recursos. Nesse cenário, a educação ambiental busca capacitar os indivíduos a compreenderem as interconexões entre os sistemas naturais e

sociais, promovendo atitudes e comportamentos mais responsáveis e sustentáveis.

Aquino e Iared (2023) destacam que a educação ambiental precisa ser dinâmica e integrada em todas as esferas da sociedade. No Brasil, está incorporada nas políticas públicas em todos os níveis governamentais e consolidada por diversos documentos. Além disso, enfatizam a responsabilidade individual e coletiva de promover um ambiente saudável e equilibrado para todas as formas de vida. A relevância da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável reside na sua capacidade de formar cidadãos críticos, capazes de tomar decisões informadas e responsáveis que contribuam para a construção de sociedades mais justas e ecológicas. Segundo a UNESCO, a educação para o desenvolvimento sustentável é essencial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, uma vez que promove a integração de princípios de sustentabilidade em todos os níveis de educação e aprendizagem.

Portanto, a inserção da educação ambiental nos currículos escolares é fundamental para preparar as futuras gerações para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos, desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis e fomentar uma cultura de respeito e cuidado com o meio ambiente. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo que define aprendizagens essenciais para os estudantes durante a educação básica, orientando currículos e propostas pedagógicas em escolas públicas e privadas. Está organizada em três níveis: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, visando estabelecer os conhecimentos, competências e habilidades a serem desenvolvidos ao longo da escolaridade (Roehrig; Cruz; Colacios, 2022).

A BNCC tem uma grande importância e incorpora diretrizes específicas para a educação ambiental, buscando garantir que todos os estudantes brasileiros tenham acesso a uma formação que inclua a sustentabilidade como um de seus pilares centrais. Essa contextualização estabelece a base para a análise detalhada da integração da educação ambiental na BNCC, destacando sua importância e relevância no cenário educacional e ambiental atual.

O presente objetivo do artigo é revisar a literatura sobre a integração da educação ambiental na BNCC. Para atingir esse objetivo, foram delineados objetivos específicos que nortearão as estratégias metodológicas. Primeiramente, foi realizada uma revisão da literatura, selecionando artigos relevantes sobre a integração da educação ambiental dentro dos parâmetros da BNCC. Em seguida, foram analisados estudos que abordam essa temática. Ao atingir esses objetivos, a pesquisa pretende contribuir para uma compreensão mais aprofundada da importância da educação ambiental inserida nas disciplinas, segundo a Base Nacional Comum

Curricular.

2. METODOLOGIA

Este estudo utiliza uma metodologia de revisão bibliográfica, com foco específico na inserção da educação ambiental na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a fim de compreender como esse tema está sendo incorporado na educação no Brasil.

A pesquisa fundamenta-se no modelo teórico de estado do conhecimento, que consiste em uma análise sistemática da literatura disponível sobre um tema específico dentro de um período determinado (Morosini, 2015). Esta metodologia foi selecionada para abordar a questão de pesquisa: "Há uma integração da educação ambiental na Base Nacional Comum Curricular?"

Para a obtenção de dados, foi realizada uma busca na base de dados do Portal de Periódicos da CAPES em agosto de 2024. A pesquisa utilizou um conjunto específico de termos ("Educação Ambiental" AND "BNCC" AND "Base Nacional Comum Curricular"). Foram aplicadas restrições de data, limitando os documentos publicados entre 2016 e 2024, a fim de garantir o acesso às informações mais atualizadas.

A pesquisa teve início com a seleção criteriosa de artigos relevantes sobre a temática, priorizando aqueles que investigam a integração da Educação Ambiental na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Foram selecionados doze documentos com base em seu potencial contributivo para a compreensão de se a Educação Ambiental está integrada nos currículos disciplinares. Aspectos teóricos, práticos e evidências empíricas foram considerados para proporcionar uma compreensão ampla, embasada na literatura acadêmica.

A seleção dos artigos foi conduzida através de um processo rigoroso de avaliação, que considerou o rigor metodológico das pesquisas, atualidade e relevância. Essa análise orientou a escolha dos artigos incluídos na pesquisa, garantindo uma abordagem abrangente e aprofundada sobre a temática proposta, que engloba tanto a Educação Ambiental quanto sua conexão com a BNCC.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos selecionados para esta revisão estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Tema, país e autor(es) citados.

Nº	Tema	País	Autor(es) citados.
----	------	------	--------------------

1	Educação ambiental e BNCC: uma análise dos estudos publicados. 2023.	Brasil	Aquino; Iared.
2	Onde está a educação ambiental na base nacional comum curricular (BNCC)? Análise de uma ausência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 2023.	Brasil	Lima; Claro; Pereira.
3	Educação Ambiental na BNCC de Ciências das séries finais do ensino fundamental: indícios de um retrocesso. 2022.	Brasil	Roehrig; Cruz; Colacios.
4	Educação ambiental e BNCC: a abordagem da temática no documento normativo. 2024.	Brasil	Xavier <i>et al.</i> .
5	Educação ambiental e as perspectivas curriculares: um olhar para a base nacional comum curricular. 2022.	Brasil	Maciel; Uhmman.
6	A base nacional comum curricular e a abordagem sobre a educação ambiental. 2020.	Brasil	Tertuliano; Fiori.
7	Educação Ambiental na Base Nacional Comum Curricular: retrocessos e contradições e o apagamento do debate socioambiental. 2017.	Brasil	Andrade; Piccinini;
8	A educação ambiental na base nacional comum curricular: os retrocessos no âmbito educacional. 2021.	Brasil	Oliveira <i>et al.</i> .
9	Educação ambiental na escola: literatura internacional e análise de estudos brasileiros. 2021.	Brasil	Rosa <i>et al.</i> .
10	A educação ambiental e o encadeamento da BNCC para o ensino fundamental: análise crítica documental. 2022.	Brasil	Silva.

11	Educação ambiental no contexto da BNCC para o ensino de geografia. 2021.	Brasil	Santos.
12	O ensino de educação ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental. 2022.	Brasil	Calaça; Quinan.

Fonte: Elaboração própria.

3.1 Educação Ambiental: Conceitos e Importância

A educação ambiental é amplamente reconhecida como um direito fundamental, desempenhando um papel crucial na formação de cidadãos críticos e responsáveis. De acordo com Aquino e Iared (2023) e Roehrig, Cruz e Colacios (2022), essa educação deve ser promovida tanto em espaços formais quanto não formais. Ou seja, sua presença é necessária não apenas dentro das instituições de ensino, mas também em outras esferas da sociedade. Conforme enfatizado por Aquino e Iared (2023), é essencial que a educação ambiental, seja ela formal ou não, fomente a construção de uma consciência crítica que estimule a participação ativa na tomada de decisões coletivas, contribuindo para a edificação de uma sociedade mais responsável e ambientalmente consciente.

A conscientização sobre as consequências das ações humanas no meio ambiente é um dos principais objetivos da educação ambiental. Para Lima, Claro e Pereira (2023), essa conscientização é promovida, em grande parte, por políticas públicas direcionadas ao ambiente escolar, com o intuito de mitigar os impactos ambientais. Em consonância, Aquino e Iared (2023) reforçam que a educação ambiental precisa ser integrada de forma transversal às instituições de ensino, públicas e privadas, abrangendo todos os níveis e modalidades, ao invés de ser tratada como uma disciplina isolada e específica.

No Brasil, a educação ambiental começou a ganhar relevância a partir da década de 1980, com a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 e a promulgação da Constituição Federal de 1988. Contudo, foi na década de 1990, impulsionada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, que a educação ambiental se consolidou como uma temática central em diversos setores da sociedade, especialmente no campo educacional (Ventura *et al.*, 2024).

Xavier *et al.* (2024) ressaltam que, ao longo desse contexto histórico, a educação ambiental deve estar profundamente entrelaçada com a prática social cotidiana. Essa integração

é fundamental para promover o desenvolvimento de valores sociais orientados tanto para a preservação da natureza quanto para o respeito aos demais seres humanos. Assim, a educação ambiental não apenas dissemina conhecimento, mas também estimula a transformação de comportamentos e atitudes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

3.2 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), lançada pelo Ministério da Educação (MEC), constitui um marco para a educação básica no Brasil, definindo as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas por todos os alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. Como um documento normativo abrangente, a BNCC visa atender às demandas contemporâneas dos estudantes, preparando-os para os desafios futuros, enquanto unifica as políticas educacionais, fortalece a colaboração entre diferentes esferas de governo e busca melhorar a qualidade da educação no país. De acordo com Tertuliano e Fiori (2020), a BNCC define um conjunto de aprendizagens fundamentais que devem ser adquiridas ao longo da trajetória escolar, assegurando uma formação sólida e equitativa para todos.

Aprovada em dezembro de 2017, a BNCC estabeleceu-se como uma referência nacional obrigatória para a formulação de currículos e o desenvolvimento de materiais didáticos, além de orientar políticas de formação de educadores e definir critérios para avaliações em larga escala. Como destacam Maciel e Uhmman (2022), a BNCC oferece aos gestores das redes públicas de ensino uma oportunidade de coordenar esforços, desenvolvendo estratégias que garantam o acompanhamento efetivo da aprendizagem dos estudantes, promovendo práticas pedagógicas alinhadas aos objetivos definidos pelo documento.

Para além de seu papel como referência normativa, a BNCC também serve como um guia para o desenvolvimento de práticas educacionais mais coesas e integradas. Xavier *et al.* (2024) reforçam que o documento estabelece diretrizes essenciais que moldam os conteúdos e aprendizagens a serem trabalhados em sala de aula, assegurando que o processo de ensino-aprendizagem esteja em consonância com as necessidades de uma sociedade em constante transformação. Assim, a BNCC não apenas uniformiza os currículos, mas também se apresenta como uma ferramenta vital para elevar a qualidade da educação, garantindo que todos os alunos tenham acesso a uma formação completa e relevante.

3.3 Desafios e Limitações da Implementação da Educação Ambiental na BNCC

A Educação Ambiental, que anteriormente ocupava um espaço significativo como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais, enfrentou uma redução considerável em sua presença na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Segundo Andrade e Piccinini (2017), a nova abordagem da BNCC trata a Educação Ambiental de forma superficial, com articulações pouco claras entre as disciplinas. Embora esteja incluída como um tema integrador, sua aplicação se restringe majoritariamente às áreas de Ciências e Geografia. Essa limitação impede uma integração mais ampla e interdisciplinar, que poderia enriquecer a formação dos alunos de maneira mais holística e crítica.

Oliveira *et al.* (2021) observam que, apesar da proposta da BNCC de abordar a Educação Ambiental de maneira multidisciplinar, na prática, essa integração não se concretiza. A transversalidade que deveria permear todas as disciplinas é reduzida a meras menções em conteúdos padronizados, enfraquecendo a capacidade da educação de promover uma reflexão crítica sobre questões socioambientais. A falta de uma articulação clara entre as disciplinas compromete a profundidade e a eficácia da abordagem, limitando a formação dos alunos sobre questões ambientais.

Andrade e Piccinini (2017) afirmam que a BNCC não oferece uma discussão clara e aprofundada sobre a relação entre o modelo econômico e os problemas ambientais. A abordagem fragmentada da Educação Ambiental dificulta a construção de uma consciência crítica sobre as complexas questões ambientais. Oliveira *et al.* (2021) complementam que, embora a BNCC reconheça a importância da Educação Ambiental, ela apresenta um retrocesso ao não garantir uma efetiva transversalidade e interdisciplinaridade. A temática é tratada de forma genérica e superficial, sem o aprofundamento necessário para uma educação ambiental integrada e cidadã.

Além disso, Oliveira *et al.* (2021) apontam que a inserção da Educação Ambiental na BNCC está alinhada com uma lógica capitalista e neoliberal, que prioriza o desenvolvimento de habilidades práticas voltadas para o mercado de trabalho, desconsiderando aspectos fundamentais de criticidade e contextualização dos problemas ambientais na sociedade contemporânea. Essa perspectiva reduz a eficácia da Educação Ambiental, limitando sua abordagem e relevância no currículo escolar. A temática é frequentemente mencionada de forma esparsa e desvinculada das áreas de conhecimento, comprometendo a consolidação de uma educação ambiental robusta e efetiva (Rosa *et al.*, 2021).

Rosa *et al.* (2021) destacam que a integração da Educação Ambiental na BNCC é limitada e superficial, não se conectando com práticas pedagógicas críticas. Isso gera uma

lacuna entre as diretrizes e a implementação prática nas escolas. As políticas educacionais enfrentam desafios como a falta de uma abordagem interdisciplinar eficaz e a insuficiente ênfase no desenvolvimento de uma consciência crítica e socioambiental necessária para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos.

Por outro lado, Silva (2022) afirma que a BNCC sugere a inclusão da Educação Ambiental em várias disciplinas, como Química, Biologia e História, com o objetivo de desenvolver competências ligadas à cidadania e à preservação ambiental. No entanto, a abordagem limitada do tema no documento gera críticas sobre a necessidade de maior clareza para garantir sua implementação eficaz nas escolas. Essas percepções refletem a importância de uma Educação Ambiental que não apenas transmita conhecimento, mas também fomente uma prática reflexiva e transformadora, preparando os estudantes para enfrentar os desafios ambientais de forma responsável e ética.

Santos (2021) ressalta que a BNCC integra a Educação Ambiental de forma interdisciplinar, destacando a Geografia como chave para promover a cidadania ambiental e a compreensão das relações entre sociedade e natureza. A BNCC estabelece objetivos que desenvolvem habilidades nos alunos para analisar questões ambientais, identificando paisagens, recursos naturais e impactos das atividades humanas, com o intuito de prepará-los para decisões informadas e ações sustentáveis.

Ainda assim, Calaça e Quinan (2022) criticam a BNCC por tratar a Educação Ambiental de forma vaga e sem definir claramente como ela deve ser implementada nas escolas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA) e a Lei nº 9.795/99 estabelecem que a Educação Ambiental deve ser contínua e integrada em todos os níveis de ensino. No entanto, a BNCC, apesar de reconhecer a importância do tema, apresenta limitações na clareza das orientações, deixando a responsabilidade de adaptação para escolas e docentes.

4. CONCLUSÃO

A revisão bibliográfica realizada revela uma série de desafios e limitações que afetam a efetividade dessa abordagem nas escolas brasileiras. A Educação Ambiental, embora reconhecida como essencial para a formação integral dos alunos e para o desenvolvimento sustentável, enfrenta uma implementação superficial e fragmentada dentro da BNCC.

A análise dos estudos mostra que a BNCC, ao tratar a Educação Ambiental como um tema transversal, limita sua aplicação prática a áreas específicas como Ciências e Geografia, conforme destacam Andrade e Piccinini (2017). Essa abordagem reduz a transversalidade

esperada, o que enfraquece a capacidade da educação de promover uma reflexão crítica e abrangente sobre questões socioambientais. Oliveira *et al.* (2021) confirmam que, apesar da proposta de uma integração multidisciplinar, a BNCC não consegue concretizar essa integração de forma eficaz, resultando em uma abordagem superficial e desarticulada.

Além disso, a BNCC carece de uma discussão aprofundada sobre a relação entre o modelo econômico e os problemas ambientais, como indicado por Andrade e Piccinini (2017). Essa falta de profundidade compromete a construção de uma consciência crítica robusta, necessária para enfrentar as complexas questões ambientais contemporâneas. A crítica de Oliveira *et al.* (2021) sobre a orientação genérica e superficial da BNCC reforça a necessidade de uma abordagem mais integradora e eficaz.

Embora a BNCC sugira a inclusão da Educação Ambiental em diversas disciplinas, como Química, Biologia e História, conforme Silva (2022), a implementação efetiva ainda enfrenta desafios relacionados à clareza e à articulação prática das diretrizes. Santos (2021) destaca a tentativa da BNCC de promover uma integração interdisciplinar, mas a realidade nas escolas muitas vezes não corresponde a essa idealização, resultando em uma lacuna entre a teoria e a prática.

A crítica adicional de Calaça e Quinan (2022) à falta de definição clara nas orientações da BNCC sobre como a Educação Ambiental deve ser implementada sublinha a necessidade urgente de uma revisão das diretrizes. É essencial que a BNCC forneça orientações mais precisas e detalhadas para garantir que a Educação Ambiental não apenas se torne um componente integral e eficaz dos currículos escolares, mas também promova uma formação crítica e responsável.

Em suma, para que a Educação Ambiental desempenhe o papel crucial que lhe é atribuído na formação dos alunos e na promoção do desenvolvimento sustentável, é imperativo que a BNCC revise suas diretrizes e promova uma abordagem mais coesa e efetiva. Apenas assim será possível garantir uma integração verdadeira e significativa da Educação Ambiental no currículo escolar, preparando os estudantes para enfrentar os desafios ambientais com consciência e responsabilidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. C. P. de.; PICCININI, C. L. IX EPEA -Encontro Pesquisa em Educação Ambiental, 2017. Universidade Federal de Juiz de Fora. Disponível em: http://epea.tmp.br/epea2017_anais/pdfs/plenary/0091.pdf. Acesso em: 15 ago. 2024.

AQUINO, B. A. S. de; IARED, V. Educação ambiental e BNCC: uma análise dos estudos publicados. **Revista Sergipana de Educação Ambiental**, [S. l.], v. 10, p. 1–17, 2023. DOI: 10.47401/revisea.v10.18244. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/revisea/article/view/18244>. Acesso em: 15 ago. 2024.

CALAÇA, V.; QUINAN, J. M. C. O ensino de educação ambiental nos anos iniciais do ensino fundamental. 2022. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3089>. Acesso em: 15 ago. 2024.

LIMA, Wanessa Raquel Xavier Ribeiro; CLARO, Lisiane Costa; PEREIRA, Roberta Avila. Onde está a Educação Ambiental na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)? Análise de uma ausência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, [S. l.], v. 18, n. 6, p. 373–392, 2023. DOI: 10.34024/revbea.2023.v18.14946. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/14946>. Acesso em: 15 ago. 2024.

MACIEL, E. A.; UHMANN, R. I. M. Educação Ambiental e as perspectivas curriculares: um olhar para a Base Nacional Comum Curricular. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 18, n. 49, p. e10427, 2022. DOI: 10.22481/praxisedu.v18i49.10427. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/10427>. Acesso em: 15 ago. 2024.

MOROSINI, M. C. (2015). Estado de conhecimento e questões do campo científico. *Educação*, 101-116.

OLIVEIRA, Adelson Dias de; SILVA, Alessandra Porto da; MENEZES, Alexandre Junior de Souza; CAMACAM, Luciana Pereira; OLIVEIRA, Roseli Ramos de. A Educação Ambiental na Base Nacional Comum Curricular: os retrocessos no âmbito educacional. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, [S. l.], v. 16, n. 5, p. 328–341, 2021. DOI: 10.34024/revbea.2021.v16.11215. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/11215>. Acesso em: 15 ago. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). Educação para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Disponível em: <https://www.unesco.org/pt/node/99531>. Acesso em: 15 ago. 2024.

ROEHRIG, Silmara Alessi Guebur; CRUZ, Márcia Aparecida Linartevis da; COLACIOS, Roger Domenech. Educação Ambiental na BNCC de Ciências das séries finais do ensino fundamental: indícios de um retrocesso. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, São Paulo, v. 14, n. 5, p. 1–13, 2023. DOI: 10.26843/rencima.v14n5a01. Disponível em: <https://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/rencima/article/view/4279>. Acesso em: 15 ago. 2024.

ROSA, M. A.; KAUCHAKJE, S.; FONTANA, M. I. Educação ambiental na escola: literatura internacional e análise de estudos brasileiros. **Revista Brasileira de Educação**, [S. l.], v. 29, e290030, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782024290030>. Disponível em: SciELO - Brasil - Educação ambiental na escola: literatura internacional e análise de estudos brasileiros Educação ambiental na escola: literatura internacional e análise de estudos brasileiros. Acesso em: 15 ago. 2024.

SANTOS, Patrícia Bispo dos. Educação Ambiental no Ensino de Geografia. 2023. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) - Instituto de Geografia,

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curso de Geografia, Universidade Federal da Alagoas, Maceió, 2021. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/10153>. Acesso em: 15 ago. 2024.

SILVA, Davi Cerqueira Da. A educação ambiental e o encadeamento da bncc para o ensino fundamental: análise crítica documental. Anais do VI CONAPESC. Campina Grande: **Realize Editora**, 2021. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76853>. Acesso em: 15 ago. 2024.

TERTULIANO, S. A.; FIORI, Simone. A base nacional comum curricular e a abordagem sobre a educação ambiental. III Encontro interdisciplinar de desenvolvimento regional – ENDER, 2020, ISSN 2595-444X. Disponível em: http://anais.unespar.edu.br/ender_semage/index.php?id=v3-politicas-publicas. Acesso em: 15 ago. 2024.

XAVIER, A. R.; LEMOS, A. B. da S.; BATISTA, C. da S.; AMORIM, A. V.; MARTINS, E. S.; MUNIZ, K. R. de A.; LEMOS, P. B. S.; VASCONCELOS, J. G. Educação ambiental e BNCC: a abordagem da temática no documento normativo. **Revista de Gestão e Secretariado**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 586–603, 2024. DOI: 10.7769/gesec.v15i1.3366. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/3366>. Acesso em: 15 ago. 2024